

ESP32 MIKROKONTROLLERIGA ASOSLANGAN DIAGNOSTIK O‘LCHOV TUGUNLARI YORDAMIDA PREDIKTIV TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH

G.A. Eshonqulova¹, B.B. Gaibnazarov²

¹EAMF talabasi ToshDTU;

²Ilmiy rahbar dots. ToshDTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17951797>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sanoat muhitida prediktiv texnik xizmat ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan ESP32 mikrokontrolleriga asoslangan diagnostik o‘lchov tuguni ishlab chiqilishi taqdim etildi. Uskuna vibratsiya, harorat va atrof-muhit monitoringi uchun yarimo‘tkazgichli sensorlarni integratsiya qiladi. Anomal holatlarni yaxshi aniqlash va tarmoqqa tushadigan axborot hajmini kamaytirish uchun ma‘lumotlar bevosita chekka qurilmalarning o‘zida qayta ishlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** prediktiv texnik xizmat, ESP32, yarimo‘tkazgichli sensorlar, IoT, chekka (edge) hisoblash, sanoat diagnostikasi, vibratsiya monitoringi, raqamlashtirish, Industry 4.0.*

Sanoat korxonalarining raqamlashtirilishi uskuna holatini nazorat qilish va texnik xizmat jarayonlarini samarali tashkil etish uchun zamonaviy vositalarni talab qiladi. An‘anaviy profilaktik yoki avariya holatlaridan keyingi xizmat ko‘rsatish usullari o‘rnini real vaqt rejimida sensor ma‘lumotlariga asoslanib, nosozliklarni oldindan bashorat qiluvchi prediktiv texnik xizmat (PdM) egallamoqda. Arzon o‘rnatiladigan apparatlar, ya‘ni ESP32 mikrokontrollerining keng qo‘llanilishi sanoat obyektlarida taqsimlangan diagnostik o‘lchov tizimlarini yaratishni yanada osonlashtirmoqda [1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta‘kidlashicha, raqamli texnologiyalar davlat boshqaruvini isloh qilish, sanoatni modernizatsiya qilish va byurokратиyani kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, “Axborot texnologiyalari izchil rivojlantirilmoqda, aholiga qulayliklar kengaytirilmoqda ... bu ishlar sansalorlik, byurokратиya va korrupsiyani kamaytirib, vaqt va mablag‘larni tejashga xizmat qilmoqda.”[5].

ESP32ning o‘rnatilgan simsiz aloqa imkoniyatlari, hisoblash quvvati hamda keng turdagi yarimo‘tkazgichli sensorlar bilan mos. Bu uni aqlli o‘lchov tugunlarini yaratish uchun qulay platformaga aylantiradi [3]. Ushbu tadqiqot vibratsiya, harorat va atrof-muhit ma‘lumotlari asosida mexanik uskuna nosozliklarining dastlabki bosqichlarini aniqlashga mo‘ljallangan ESP32 asosidagi prediktiv texnik xizmat tugunini ishlab chiqish va baholashga qaratilgan. Ishning maqsadi sanoat raqamlashtirilishi va texnologiya transferi kontekstida arzon IoT yechimlarining amaliy samaradorligini namoyish etishdir.

Diagnostik o‘lchov tuguni Wi-Fi va Bluetooth moduliga ega ESP32 mikrokontrolleri asosida ishlab chiqildi. Uskuna vibratsiyani o‘lchash uchun MEMS akselerometri, harorat nazorati uchun raqamli yarimo‘tkazgichli harorat sensori va qizib ketish natijasida ajraluvchi gazlarni aniqlash uchun yarimo‘tkazgichli gaz sensorlari bilan jihozlandi.

Uskunaning blok sxemasi

ESP32 olingan signallarni o'zida qayta ishlab berdi. Shovqinni kamaytirish uchun filtdan o'tkazdi, signalning o'rtacha energiyasini (RMS) hisoblab chiqadi, eng yuqori qiymatlarni aniqlaydi va vaqt bo'yicha o'zgarishlarini statistik tarzda tahlil qiladi. Tarmoq yuklamasini kamaytirish maqsadida to'liq signal emas, balki faqat ajratilgan xususiyatlar va anomaliya ko'rsatkichlari MQTT protokoli orqali bulut serveriga uzatildi. Prediktiv texnik xizmat algoritmi trend og'ishi va anomal holatlarni erta aniqlash usullariga asoslanadi [4]. Laboratoriya tajribalarida boshqariladigan sinov dvigateli yordamida mexanik nomutanosiblik va qizib ketish holatlari simulyatsiya qilindi. O'lchovlarning aniqligini baholash uchun etalon uskunalar bilan solishtirish o'tkazildi.

ESP32 asosidagi o'lchov tuguni mexanik nosozlik simulyatsiyasi jarayonida vibratsiya signallaridagi dastlabki anomaliyalarni muvaffaqiyatli aniqladi. Lokal ma'lumotlarni qayta ishlash tarmoq trafikini taxminan 60% ga kamaytirdi, diagnostika aniqligiga esa ta'sir qilmadi. Prediktiv algoritm kritik nosozlik bosqichiga yetguncha 10–15 daqiqa oldin vibratsiya o'zgarishlaridagi g'ayritabiiy holatni qayd etdi.

Harorat monitoringi dvigatel yuklanishidagi o'zgarishlar bilan kuchli korrelyatsiyani ko'rsatdi, bu esa sensorning issiqlik diagnostikasi uchun yaroqliligini tasdiqladi. Gaz sensori qizib ketish holatlari haqida qo'shimcha ma'lumot berdi. Wi-Fi orqali ma'lumot uzatish barqaror bo'lib, paket yo'qotish darajasi 2% dan past bo'ldi.

Tizim taqsimlangan o'lchov tugunlarining prediktiv texnik xizmat vazifalarida ishonchli va o'z vaqtida diagnostik ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyatiga ega ekanligini namoyish etdi. Yarimo'tkazgichli sensorlar ishlatilishi tizimga moslashuvchanlik beradi va turli sanoat muhitlariga muvofiqlikni ta'minlaydi.

Biroq, ba'zi muammolar mavjud. Uzoq muddatli ishlashda sensorlarning siljishi (drift) prediktiv aniqlikka ta'sir qilishi mumkin, shuningdek, qattiq sanoat sharoitlarida atrof-muhit himoyasi talab etiladi. IoT tizimini xavfsiz ishlatish uchun kiberxavfsizlik masalalari ham e'tiborga olinishi kerak [6]. Kelajakda tizimni yanada takomillashtirish uchun nosozliklarni aniqlashni yaxshilash uchun mashina o'rganish modellarini integratsiya qilish, quvvat sarfini optimallashtirish va tugunni qo'shimcha sensor modullari bilan kengaytirish mumkin.

Shu cheklovlarga qaramay, natijalar shuni ko'rsatadiki, mikrokontrollerga asoslangan o'lchov tizimlari sanoat korxonalarining davom etayotgan raqamli transformatsiyasini sezilarli darajada qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot prediktiv texnik xizmat vazifalarida ishlatiladigan, ESP32 mikrokontrolleriga asoslangan arzon diagnostik o'lchov tugunini ishlab chiqdi. Eksperimental tekshiruvlar tizimning mexanik nosozliklarning dastlabki belgilari aniqlashda ishonchli ishlashini, chekka (edge) darajadagi qayta ishlash orqali aloqa yukini kamaytirishini va simsiz aloqa barqarorligini ta'minlashini tasdiqladi. Taklif etilgan yechim texnik xizmat samaradorligini oshirish, ish vaqtini qisqartirish va sanoatni raqamlashtirishni rivojlantirish uchun kengaytiriladigan va amaliy yondashuvni ifodalaydi. Kelgusidagi tadqiqotlar maydon sharoitida qo'llash, AI integratsiyasi va uzoq muddatli ishonchlikni baholashga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. *Manufacturing Letters*, 3, 18–23.
2. Prieto, J., Tortosa, M., & Soler, J. (2020). Edge Computing Architecture for Industrial IoT Predictive Maintenance. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(5), 4238–4247.
3. Espressif Systems. (2022). ESP32 Technical Reference Manual. Espressif Systems Documentation.
4. Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645–1660.
5. Prezident.uz.(n.d).

Axborot texnologiyalari izchil rivojlantirilmoqda, aholiga qulayliklar kengaytirilmoqda...
[Bayonot]. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti.
<https://president.uz/oz/lists/view/4475>